

Revista de Matematică din Timișoara

Fondată în 1921
de
Traian Lalescu

RMT

ANUL XXIII (SERIA a IV-a), NR. 4/2018

EDITURA BÎRCHI

CÂTEVA PROBLEME PRIVIND CALCULUL UNOR MĂSURI DE UNGHIURI ÎNTR-UN TRIUNGHI ISOSCEL

de ION PĂTRAȘCU, CRAIOVA și FLORENTIN SMARANDACHE,
GALLUP, S.U.A.

În acest articol, rezolvăm cu ajutorul unei leme o categorie de probleme privind calculul măsurilor unor unghiuri determinate de anumite ceviane într-un triunghi isoscel.

Lemă

Dacă $ABCD$ este un patrulater convex cu proprietățile:

- (i) $DA = DC$ și
- (ii) $m(\widehat{ADC}) + 2m(\widehat{ABC}) = 360^\circ$,

atunci punctul D este centrul cercului circumscris triunghiului ABC .

Demonstrație:

Construim pe semidreapta $(BD$ punctul E astfel încât D este între B și E , iar $DE = DA$ (vezi Fig. 1). Notăm $m(\widehat{AED}) = \alpha$ și $m(\widehat{CED}) = \beta$. Avem: $m(\widehat{ADB}) = 2\alpha$, $m(\widehat{BDC}) = 2\beta$.

Relația (ii) devine $2m(\widehat{ABC}) + 2(\alpha + \beta) = 360^\circ$. Ea se rescrie $m(\widehat{ABC}) + m(\widehat{AEC}) = 180^\circ$, ceea ce arată că patrulaterul $ABCE$ este inscriptibil. Această concluzie și faptul că D este centrul cercului circumscris triunghiului ACE conduc la demonstrarea afirmației că D este centrul cercului circumscris triunghiului ABC .

Figura 1

APLICAȚII

Problema 1.

Fie ABC un triunghi dreptunghic isoscel, cu $m(\widehat{A}) = 90^\circ$. Se consideră punctul M în semiplanul determinat de BC și care nu conține vârful A , astfel încât $m(\widehat{MBC}) = 15^\circ$ și $m(\widehat{MCB}) = 30^\circ$. Calculați $m(\widehat{MAC})$.

Ion Pătrașcu

Soluție:

Deoarece $AB = AC$, $m(\widehat{A}) = 90^\circ$ și $m(\widehat{BMC}) = 135^\circ$, sunt verificate condițiile din ipoteza **Lemei**. Aplicând **Lema**, rezultă $AM = AB = AC$. În triunghiul isoscel AMC , avem $m(\widehat{ACM}) = 75^\circ$, apoi găsim $m(\widehat{MAC}) = 30^\circ$.

Problema 2.

Fie ABC un triunghi isoscel cu $m(\widehat{ABC}) = 150^\circ$. Se consideră punctul M astfel încât $m(\widehat{MAC}) = 30^\circ$, $m(\widehat{MCA}) = 45^\circ$, iar dreapta AC separă punctele B și M . Demonstrați că $MB \perp AB$.

Ion Pătrașcu

Soluție:

Găsim $m(\widehat{AMC}) = 105^\circ$; avem: $m(\widehat{ABC}) + 2m(\widehat{AMC}) = 150^\circ + 210^\circ = 360^\circ$. De asemenea, $BA = BC$, prin urmare patrulaterul convex $BAMC$ satisface condițiile de aplicabilitate ale **Lemei**. Rezultă că $BM = BC = BA$. În triunghiul isoscel BMA , avem $m(\widehat{BAM}) = 15^\circ + 30^\circ = 45^\circ$, deci acest triunghi este dreptunghic isoscel. În consecință, $MB \perp AB$.

Problema 3.

Fie ABC un triunghi cu $AB = AC$ și $m(\widehat{A}) = 80^\circ$. Considerăm M un punct în interiorul triunghiului astfel încât $m(\widehat{MBC}) = 30^\circ$ și $m(\widehat{MCB}) = 10^\circ$. Calculați $m(\widehat{AMC})$.

I. F. Sharygin [2]

Soluție:

Notăm cu D mijlocul lui $[BC]$ și cu N simetricul lui M față de D (vezi Fig. 2). În patrulaterul convex $ABNC$ avem: $AB = AC$, $m(\widehat{BNC}) = 140^\circ$. Deoarece $m(\widehat{BAC}) + 2m(\widehat{BNC}) = 360^\circ$, se poate aplica **Lema** în acest patrulater și obține $AN = AC$.

Patrulaterul $BMCN$ este paralelogram, deci $BN = MC$ și $m(\widehat{MBN}) = m(\widehat{MCN}) = 40^\circ$. Deoarece $m(\widehat{BCA}) = 50^\circ$, găsim că $m(\widehat{ACN}) = 80^\circ$. Însă $m(\widehat{BNC}) = 140^\circ$, deci $m(\widehat{BNA}) = 140^\circ - 80^\circ = 60^\circ$. Triunghiul isoscel ABN , având $m(\widehat{ANB}) = 60^\circ$,

este echilateral, prin urmare $BN = AN$. Triunghiul CMA este isoscel, $CM = CA$, având $m(\widehat{MCA}) = 40^\circ$, deci $m(\widehat{CMA}) = 70^\circ$.

Figura 2

Problema 4.

Fie ABC un triunghi cu $AB = AC$ și $m(\widehat{BAC}) = 106^\circ$. Considerăm punctul M

în interiorul triunghiului astfel încât $m(\widehat{MBA}) = 7^\circ$ și $m(\widehat{MCB}) = 23^\circ$. Calculați $m(\widehat{AMC})$.

Ion Pătrașcu

Soluție:

Notăm cu D mijlocul laturii BC și cu N simetricul lui M față de D . Patrulaterul $BMCN$ este paralelogram, $m(\widehat{MBN}) = m(\widehat{MBC}) + m(\widehat{CBN}) = 30^\circ + 23^\circ = 53^\circ$, deci $m(\widehat{BMC}) = m(\widehat{BNC}) = 127^\circ$. Având $AB = AC$ și $m(\widehat{BAC}) + 2m(\widehat{BNC}) = 106^\circ + 2 \cdot 127^\circ = 360^\circ$ în patrulaterul convex $ABNC$, putem aplica **Lema**. În consecință, $AN = AB$. Triunghiul isoscel ABN are $m(\widehat{ABN}) = 7^\circ + 53^\circ = 60^\circ$, prin urmare este echilateral. Deoarece $BN = CM = AC$, obținem că triunghiul CAM este isoscel și găsim $m(\widehat{AMC}) = 83^\circ$.

Problema 5. (generalizarea problemelor 3 și 4)

Fie ABC un triunghi cu $AB = AC$ și $m(\widehat{BAC}) = \alpha$, $60^\circ < \alpha < 120^\circ$. Considerăm punctul M în interiorul triunghiului ABC astfel încât $m(\widehat{MBC}) = 30^\circ$ și $m(\widehat{MCB}) = \beta$, unde $2\beta + 60^\circ = \alpha$. Calculați $m(\widehat{AMC})$.

Ion Pătrașcu

Soluție:

Notăm cu D mijlocul laturii BC și cu N simetricul lui M față de D . Patrulaterul $BMCN$ este paralelogram, $m(\widehat{MBN}) = 30^\circ + \beta$, $m(\widehat{BNC}) = 150^\circ - \beta$. Având $AB = AC$ și $m(\widehat{BAC}) + 2m(\widehat{BNC}) = \alpha + 300^\circ - 2\beta = 300^\circ + (\alpha - 2\beta) = 360^\circ$, se poate aplica **Lema** în patrulaterul $ABNC$. Astfel obținem că $AB = AN = AC$. Avem $m(\widehat{ABN}) = m(\widehat{ACN}) + m(\widehat{MCB}) = \frac{1}{2}(180^\circ - \alpha) + \beta = \frac{180^\circ - (\alpha - 2\beta)}{2} = 60^\circ$, deci BAN , fiind isoscel cu un unghi de 60° , este echilateral; în consecință, $BN = AN = AC$. Cum $BN = CM$ (laturi opuse în paralelogram), obținem că triunghiul CAM este isoscel, cu $CM = CA$. Deoarece $m(\widehat{MCA}) = m(\widehat{ACB}) - m(\widehat{MCB})$, găsim $m(\widehat{MCA}) = \frac{180^\circ - \alpha}{2} - \beta$, însă cum $\beta = \frac{1}{2}(\alpha - 60^\circ)$, rezultă că $m(\widehat{MCA}) = 120^\circ - \alpha$. În final, obținem $m(\widehat{AMC}) = 30^\circ + \frac{\alpha}{2}$.

Observație:

Problema 3 se obține din *Problema 5* pentru $\alpha = 80^\circ$ și $\beta = 10^\circ$, iar *Problema 4* se obține pentru $\alpha = 106^\circ$ și $\beta = 23^\circ$.

BIBLIOGRAFIE

- [1] I. F. Izaak – *Ne salvează cercul circumscris*, revista KVANT, nr. 2 (1987)
- [2] I. F. Sharygin – *Problemas de geometría. Planimetría*, Ed. Mir, Moscova, 1989
- [3] I. Pătrașcu – *Probleme de geometrie plană*, Editura Cardinal, Craiova, 1996